

Rahmonova Hojibuvi Rizojon qizi
Buxoro davlat universitetining
Pedagogika instituti II- bosqich musiqa
ta`limi va san`at yo`nalishi magistri.
Ilmiy rahbar Nurillayev Farrux
BuxDU dotsenti (PhD)

Musiqaning inson ruhiyatiga ta`siri qadimgi dunyo olimlarining qarashlarida.

Annotatsiya: Maqolada musiqaning inson ruhiyatiga ta`siri, uning shifobaxsh xususiyatlari va o`sha davrlarda ham musiqa bo`lgan ehtiyoj qay darajada bo`lganligi, bu haqida qadimgi dunyo olimlarining fikrlari va ularning tatbiq qilgan g`oyalari Antik davrlarda ham musiqa bilan davolash yo`llari olib borilganligi haqida so`z yuritiladi.

Kalit so`zlar: depressiya, stress, evritmiya, avesto, arxeologik, etnografik, mimesis, antic, gomer, pifiya, sofokl, tragediya, komediya, parfiya, cherkov.

Musiqqa bu insonning eng nozik tuyg`ularining ifodasidir. Musiqqa orqali insoniyat ongi rivojlanadi, kamolotga erishadi. Musiqqa shaxsning komil inson bo`lish yo`lidagi taraqqiyotida muhim o`rin egallaydi. Insonlar hatto ibtidoiy jamoa bo`lib yashagan davrlarda ham musiqaning ilk shakllari rivojlangan. Musiqqa insonning axloqiy va estetik didini shakllantirishda, hissiy tuyg`ularini rivojlantirishda, ijodiy qobiliyatlarini oshirish vositasi sifatida o`rni juda muhimdir. U insonning ma`naviy va jismoniy holatiga ta`sir qilish uchun ishlatiladigan kuchli vosita hisoblanadi. Uning inson ruhiyatiga ta`sirini juda qadim zamonlardayoq ma`lum bo`lgan va faylasuflar tomonidan etirof etilgan. Donishmand xalqimiz azal-azaldan kuy va qo`shiqni bola qalbiga tez yo`l topa olishi, uning ruhiyatga ijobiy ta`sir ko`rsatishi, yaxshi xulq va odob,

mehr oqibat, sabr-toqat, kattalarga hurmat fazilatlarini musiqa orqali tarkib topishini azaldan anglab yetgan.

Musiqa san'ati ham juda qadim zamonlarda, odamlar g'orlarda yashab, tosh qurollaridan foydalanib, hayvon terilarini yopinib yurgan o'tmish davrlarida paydo bo'lgan. Bola musiqa bilan ona allasi orqali tanishib, musiqadan umrbod ozuqa oladi. Biz musiqa haqida gapirar ekanmiz uning ibtidosi insoniyat yaralgani bilan bog'liqligi ayni haqiqat. Qadim zamonlardan oq insonlar musiqaning kuchini his qilishgan va buni o'z turmush tarzida qo'llab kelgan. Musiqaning sehrli olamini insoniyat hatto o'zligini anglamagan holda tushunib boradi. Insonlar ibtidoiy jamoa davrida ham turli xil o'zlariga mos bo'lgan tovushlar orqali bir-birlarini ogohlantirishgan yoki hayvonlarni ovlashda ham turli tovushlardan foydalanishgan. Bu orqali ular o'zlari bilmagan holatda musiqaning ongga ta'siridan foydalanganlar.

Etnografik va arxeologik tadqiqotlar asosida dunyoning ko'plab olimlari musiqa san'atini insoniyatning ibtidoiy jamoa davrida shakllanganligini, uning bevosita mehnat qilish va dam olish jarayonida, diniy marosimlar va harbiy yurishlar bilan bog'liq holatlarda rivojlanganini ta'kidlab kelganlar.

Arxeologik qazishmalar asosida qadimiy devoriy suratlarda aks ettirilgan chizma tasvirlar orqali ham shuni ko'rish mumkinki, marosimlarida ijro qilinuvchi kuylar, yig'i-marsiyalar, harbiy marshlar, allalar, cho'pon kuy va qo'shiqlari shu singari ko'plab har bir marosim uchun kuylar alohida bo'lganligini ko'rish mumkin.

Musiqa bu inson hayoti bilan mutanosib umri davomida ehtiyoj sezuvchi omillardan biri hisoblanadi. Musiqaning ongga ta'sirining ta'rixiy asoslari haqida gapirar ekanmiz bu insoniyatning juda qadim taixiga borib taqaladi. Insonlar endi rivojlanayotgan ibtidoiy jamoa bo'lib yashagan davrlarda ham o'zlari anglamagan holatlarda musiqaga ehtiyoj sezganlar. Turli xil hayvon suyaklaridan o'zlariga moslab ovoz chiqaruvchi asboblarni yasaganlar.

Shu asboblardan chiqqan sadolar orqali turli xil harakatlar qilishgan. Hattoki turli diniy marosimlar o`tkazishda shu tovushlar va musiqualardan foydalanganlar.

Musiqaning inson ruhiyatiga ta`siri haqidagi yanada qadimiyroq ta`limotlar Qadimgi Misr, Hindiston, Xitoy olimlari, zardushtiylarning muqaddas kitobi «Avesto»da bayon etilgan. Pifagorning “*Evritmiya*”, Arastuning “*Mimesis*” ta`limotlari shular jumlasidan. Olimlar musiqa inson ongiga, shaxsiga va jamiyat rivojiga bo`lgan ulkan ta`sirini ta`kidlab o`tishgan.

Musiqa juda qadim zamonlardan buyon o`rganib kelinmoqda. Musiqa inson ruhiyatiga ta`siri bo`yicha ilk izlanishlar kurtaklarini antik davr faylasuflari asarlarida ko`rishimiz mumkin.

Misrlik musiqachi Luksor (Fiv), Misr yaqinidagi Karnak ibodatxonasidagi Xatshepsutning Qizil cherkovidan olingan barelyefda.

Vil o'ng va raqo'ng .

Darhaqiqat, Pifagor (er. avv. VI asr) asarlarida, uning “*Evritmiya*” ta’limotida shu haqida ta’kidlab o’tadi. Evritmiya deganda olim insonning barcha hayotiy voqea va hodisalardan munosib ritmni, usulni izlab topa olish qobiliyatini tushungan. Ijtimoiy hayotni turli xil ladlarga, orkestrga qiyoslash Pifagordan meros bo’lib qolgan. Bu orkestrda har bir ijrochi ma’lum bir cholg’uni ijro qilgani kabi, hayotda har bir insonning o’z vazifasi va xarekteri mavjudligi yoritib bergan. Pifagor kuylar va ritmlar insonning qalbiga muayyan bir ajib ta’sir ko’rsatishini ham aniqlagan. Depressiya, stress, ruhiy iztiroblar, asabiylashish, g’azab va boshqa noxushliklarga qarshi musiqa orqali davolashga intilgan.

Yana boshqa bir Yunon faylasufi Platon (er. avv. V asr) “davlatning kuch-qudrati unda qanday musiqa, qaysi ohang va qay ritmda yangrayotganligiga to’g’ridan-to’g’ri bog’liqdir” degan fikrlarni bildirib o’tadi. Platon va uning izdoshlari davlat va jamiyat rivoji uchun insonni yuksaklikka ko’tarishga yordam beruvchi musiqalar kerak deb hisoblaganlar.

Musiqa san`atini qadimgi antik davlatlar, *Qadimgi Yunoniston* ayni rivojlangan davri milloddan avvalgi V - IV asrlarga to’g’ri kelgan bo’lib, bu davrda musiqa madaniyatining rivoj topgani misolida ko’rish mumkin.

Qadimgi Yunonistonning musiqa madaniyati haqidagi tasavvurlar arxeologik qazilmalardan topilgan buyumlar, qadimgi yozma manbalar, adabiyot yodgorliklari va

maxsus musiqiy topilmalar parchalari orqali saqlanib qolgan. Qadimgi Yunoniston musiqa san'ati haqida musiqiy namunalar kam yetib kelgan bo'lsa ham, ular haqida ma'lumot Gomer poemalarida, qadimgi xumdonlar, terakkota haykallarida, qadimgi saroy anjomlari va idishlarida, maqbara devorlarida bitilgan suratlarda saqlanib qolgan. Rivoyatlarga ko'ra tantanali aytim va rivoyatlarni kuylovchi professional va mohir xonandalar - aedlar xalq orasida katta hurmat va ehtiromga sazovor bo'lgan.

Yunonistonda jismoniy kuch va iroda Olimpiya yig'inlarida namoyish qilingan bo'lsa, xonanda va sozandalar, shoirlar uchun alohida musobaqa - Pifiya yig'inlarida tashkil qilingan bo'lib. Ko'p san'at ahli Pifiya o'yinlarida ishtirok qilishardi, Olimpiya sport ustalari kabi musobaqada g'oliblikni qo'lga kiritganlar esa g'oliblik nishoni bo'lmish - lavr gulchambariari bilan mukofotlanar edi. Antik madaniyatning eng yuksak yutuqlaridan biri bo'lgan tragediyalar bo'lib, ular o'z ichiga drama va she'riyat, musiqa va raqsni mujassam etgan. Jumladan, Esxil, Sofokl, Yevripid qalamiga mansub bo'lgan tragediyalar dunyoda nihoyatda mashhur bo'lgan. Bugungi kunda ham ularning nomisiz jahon hamda Yevropa drama va musiqa teatrlari rivojini tasavvur qilib bo'lmaydi. Buyuk tragediya ustalari - Esxil, Sofokl, Yevripid va komediyachi Aristofan o'z durdonalarida musiqaning ruhiyatga ta'sirini juda yaxshi bilishgan va musiqaga muhim dramaturgik vazifani yuklaganlar.

Qadimgi Yunoniston musiqa madaniyatining rivojlanishi taxminan miloddan avvalgi ikki ming yillikdan tortib, miloddan avvalgi V asrgacha qadar bo`lgan davrni qamrab oladi. Qadimgi Yunon musiqalarida xudolar sharafiga ijro qilinuvchi qo`shiqlar alohida muhim o`rin egallagan.

Qadimgi Yunonistonda musiqiy nazariya va musiqiy estetika sohalari mukammal darajada rivoj topadi. Pifagor va pifagorchilar maktabi musiqaning bir qator akustik qonuniyatlarini ilmiy darajada izohlab berdilar. Aristoksen ilmiy izlanishlarida interval va tovushqatorni empirik-eshitish hissiyotini o`rganib chiqqan. Musiqa nazariya ilmidagi keyingi tadqiqotlami - Nikomax, Klavdiy Ptolemey (miloddan avvalgi I-II asrlar), Aristid Kvintilian, Porfiriy, Allipiy (miloddan avvalgi III-IV asrlar) muvaffaqiyatli amalga oshirganlar.

Musiqaning etik masalalari, shuningdek, ushbu yo`nalishdagi konsepsiyani bir qator antik olimlar o`rganib chiqqanlar. Ular orasida Platon va Aristotel izlanishlari alohida e`tiborga loyiq.

Qadimgi Yunonistonning gullab-yashnagan davrida Yevropa badiiy madaniyati rivoj i uchun tamal toshi solingan. Bugungi kunga qadar biz o`sha uzoq davrda iste`molda

boʻlgan va qoʻllanilgan koʻplab musiqiy tushunchalar hamda atamalardan foydalanib kelmoqdamiz. Qolaversa, “musiqa” soʻzining manosi ham uning soʻz oʻzagi boʻlmish “muza” dan olingan boʻlib, qadimgi yunonlarning asosiy bosh xudosi boʻlmish - Zevsning qizlari nomi bilan qiyoslanishi bejiz boʻlmagan.¹⁹

Musiqa haqida turli dunyo olimlarining turli xil qarashlari mavjud boʻlib, Qadimgi yunon olimlaridan Pifagor, Aristotel, Plotomey, Aflotunlarning musiqa haqidagi qarashlari, fikrlari bunga misol boʻla oladi. Ular garchi boshqa soha vakillari boʻlishiga qaramasdan, musiqaning barcha jabhalarda oʻz oʻrni borligini bilishgan va bu haqida taʼkidlab kelishgan. Qadim zamonlardan beri qadimgi Misr va qadimgi Rim tabiblari insonning tana va ruhini davolash uchun musiqiy tovushlardan keng foydalanganlar. Qadimgi Xitoyda davolovchi tabiblar oʻziga xos “ musiqiy retseptlar”ni yaratganlar, chunki ular tovushlar bilan davolashning yaʼni sehrli kuchiga qatʼiy ishonganlar. Depressiyaning davolash uchun musiqa qadimgi davrlarda qoʻllanila boshlangan. Miloddan avvalgi III asrda musiqaning inson tanasiga foydali taʼsiri aniqlangan. Parfiya qirolligida musiqa va davolovchi maxsus joylarda ular depressiyadan chiqishi uchun musiqa tinglashga majbur boʻlishgan. Qadimgi Misrlik ruhoniylar, Rim tabiblari, yunon mutafakkirlari, buyuk tabiblar musiqa kayfiyatga taʼsir oʻtkazish qobiliyatiga ega ekanligi allaqachon bilgan. Cherkov qoʻngʻiroqlari odam qalbini tozalaydi, uning hayotiy kuchini yangilaydi va ruhni mustahkamlaydi deb qadimda ishonilgan. Musiqiy navolarining inson organizmiga foydali taʼsiri haqida Gippokrat ham aytib maʼlumot berib oʻtgan. Maxsus kuylar yordamida qadim zamonlarda ham tabiblar tutqanoq va bosh ogʻrigʻini davolashda foydalanib kelishgan.

¹⁹ Jahon musiqa tarixi. R.Tursunova, G.Tursunova / Toshkent 2017.

« Musiqa ruhning axloqiy tomoniga ma'lum darajada ta'sir qilishi mumkin; va musiqa bunday xususiyatlarga ega bo'lgani uchun, shubhasiz, u yoshlar ta'limi fanlari qatoriga kiritilishi kerak''

Aristotel

Buyuk Iskandar Zulqarnaynni tarbiyalagan buyuk olim Aristotelning musiqa haqida bunday fikrlarni aytib o'tishi bu musiqaning juda qadim zamonlardan ta'lim tarbiyadagi o'rni beqiyos ekaniga yana bir misol bo'la oladi. Iskandar Zulqarnayn ham ko'p ishlarida hatto janglarida ham musiqa sadolaridan foydalangan degan ayrim ma'lumotlar keltirib o'tiladi. U jang maydonlarida dushman askarlari yuragida vahima uyg'otish maqsadida turli yo'g'on tovush chiqaruvchi o'sha davrga xos musiqa asboblaridan foydalangan.

Miloddan avvalgi IV asrda yashab o'tgan Aristotel ham musiqani individning ijtimoiy hayot bilan uyg'unlashish vositasi deb hisoblagan. Aristotel insonning ichki olami va unga san'at yordamida ta'sir o'tkazish usullarini ochib beradigan *Mimesis nomli* ta'limotini ishlab chiqadi. *Mimesis* nazariyasida «*katarsis*» konsepsiyasi ishlab chiqilgan bo'lib. Bu ta'limotga ko'ra, qadim Yunon tragediyalari tomoshabinlar ko'nglini xastaliklar va jazavalaridan tozalagan. Chuqur hayotiy

kechinmalar jarayonida insonning qalbi ruhan poklanadi, uning qalbi o'zining xususiyligi va yagonaligidan umumiylikka ko'tariladi.

Aristotel ruhiyatni o'zgartiradigan musiqiy lادلarni batafsil tasvirlab bergan. Uning fikriga ko'ra bir laddagi musiqalar insonni rahmdil va muloyim qilib qo'yadi, boshqa bir lادلardagi musiqalar esa asabiylashish yoki hayajonlanishga olib kelishi mumkin. Unga ko'ra, doriy, frigiya, lidiya lادلaridagi musiqa kishining ruhi va sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatgan, boshqa lادلarda yozilgan musiqani esa yosh avlodlar eshitmasligi tavsiya qilingan. Bunday tavsiyalarni musiqa cholg'ulari bo'yicha ham ishlab chiqqan va o'z ta'limotiga kiritgan.

Qadimgi Yunonlar savodsiz odamni «axareutos» deyishgan, bu kuylash, raqs tushish, cholg'u chalishni, demakki, «xorey»da ishtirok etishga yaroqsiz bo'lgan odamni anglatgan. Qadimgi Yunoniston shahridagi aholini yaxlit birlashtiruvchi musiqiy-xoreografik harakat «xorey» deb nomlangan. Demokrit, Platon kabi antik davr mualliflarining ko'pchiligi musiqaning inson ruhiy holatiga ta'sir qilishi haqida ko'plab dalillar keltirgan: Odissey haqidagi eposda musiqa ta'sirida qontalash yaraning bitib ketishi tasvirlangan, hayotda juda qahrli bo'lgan Sparta hukmdori Likurg o'z qo'shinlari uchun musiqa yaratgan. Qadimgi Xitoyda musiqa tartib va sivilizasiya ramzi hisoblangan, u tarbiyaning eng muhim vositasi hisoblangan va o'rganilishi shart bo'lgan fanlar qatoriga kiritilgan. Ma'lumki, Konfusiyning o'zi (er. avv. VI asr) *sin* degan musiqa cholg'usida chala olgan.²⁰

Antik musiqaning estetikasi va musiqa nazariyasi antik ilm-fan va falsafa bilan chambarchas bog'liq edi. Musiqiy estetikaning yetakchi nomoyondalari orasida buyuk antik faylasuflar: Pifagor, Platon, Arastu va ularning shogirdlari Damon, Filolay, Aristoksenlar muhim o'rin tutar edi. Qadimgi yunonlarning musiqiy estetik qarashlarining rivojlanishi san'at va falsafiy tizimlarning gurkirashi bilan bir vaqtga to'g'ri keladi. Ko'hna yunon musiqiy estetikasining asosiy yutuqlaridan biri etos

²⁰« Musiqa psixologiyasi» maruzalar to'plami R. Qodirov. / musiqa: 2005

haqida keng rivojlangan ta'limot edi. Mazkur ta'limot musiqaning harakteri, tuzulishi va musiqa uyg'otuvchi his-tuyg'ular orasidagi bog'lanish sabablarini o'rganar edi. Etos haqidagi ta'limot san'atning xususan musiqaning ulkan ijtimoiy o'rnini takidlab unga katta tarbiyaviy ahamiyat berar edi. Arastu musiqaning axloq qoidalari bilan ma'lum munosabatda turishini takidlagan. Etos haqidagi ta'limotni o'zining sinfiy maqsadlarida Platon kabi idealist olim ham qo'llagan. Uning fikricha: *“Aynan musiqa o'smirlarni tarbiyalashda eng maqbul vosita bo'lib, ritm va garmoniya qalb to'riga barcha narsadan yaxshiroq yetib boradi va uni butkul egallaydi.”* Antik musiqiy nazariyaning eng yaxshi nomoyondalari musiqaning ijtimoiy va tarbiyaviy o'rnini ta'kidlovchi qarashlar tizimini yaratishdi. Ko'hna dunyo tarixini o'rganish shuni ko'rsatadiki, ilm-fan, texnika, madaniyat dastlab Sharq mamlakatlari – qadimgi Xitoy, Hindiston, qadimgi Yunoniston Shumer- Vavilon davlatlarida shakllangan va rivojlangan.²¹

Buyuk yunon olimi Aflotun ham musiqaning tarbiyaviy ahamiyati haqida shunday fikrlarni bildirgan: *“Musika butun dunyoni ilhomlantiradi, qalbni qanot bilan ta'minlaydi, xayol parvozigga yordam beradi; musiqa mavjud bo'lganlarning barchasiga hayot va zavq bag'ishlaydi ... Buni hamma go'zal va hamma narsaning go'zal timsoli deb atash mumkin. Ta'lim berishning ko'p asrlar davomida topilgan usuldan ko'ra yaxshiroq usulini topish qiyin; Uni tana uchun*

gimnastika va ruh uchun musiqa kabi qisqacha ta'riflash mumkin. Shuning uchun musiqiy ta'lim juda muhimdir, chunki u ritm va uyg'unlik orqali qalbgga iloji boricha chuqur kirib borishi, uni go'zallik bilan to'ldirishi va odamga go'zallik hissi yaratishi mumkin”.

Musiqa shunday sehrli kuchga ega ekanligi tarbiyaviy ta'limiy va insoniy fazilatlarini rivojlantirishi. Unga hamohang bo'lgan qablarni ezgulikka, go'zallikka

²¹ “Jahon xalqlari musiqa san'atining rivojlanish jarayoni” Zakiya Mirzamidovna Mirhaydarova/ Toshkent: 2009.

undashi, musiqaga oshno bo`lgan qalblar hech qachon yomonliklar tomon yo`llanmasligi qadimgi dunyo olimlarining tarbiya haqidagi qarashlarida ham yaqqol nomoyon bo`lib turibdi. Shuni yana aytish mumkin musiqaning bardavomligi asrlar davomida hech qachon yo`qolmaganligi va bunday keyin ham musiqa sadolari yangrab turishi va bu insonlar qalbini ezgulikga chorlashda, axloqini, estetik tarbiyasini shakllantirishda davom etaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati.

1. Jahon musiqa tarixi. R. Tursunova, G. Tursunova / Toshkent 2017.
2. "Musiqasi psixologiyasi" maruzalar to`plami R. Qodirov. / musiqa: 2005
3. "Jahon xalqlari musiqa san`atining rivojlanish jarayoni" Zakiya Mirzamidovna Mirhaydarova/ Toshkent: 2009.
4. Jahon klassik kompozitorlari asarlarining bolalar tarbiyasidagi o`rni. "Ta'lim fidoiylari" onlayn jurnali 11-son 1- jild noyabr-2021 yil 1- qism. 18-20 betlar

5. THE IMPACT OF MUSIC ON THE HUMAN PSYCHE ON THE EXAMPLE OF MUSIC BY WOLFGANG

A Mozart, R Hojibuvi, S Dustov

Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (1), 51-56

6. Musiqani yoshlar ongiga singdirishga zamonaviy texnologiyalarning o`rni va ahamiyati

RHR Qizi

Ta'lim fidoiylari 13, 207-210

7. The life and career of Johann Sebastian Bach

RHR Qizi, S Dustov

8. Musiqaning inson ongiga tasiri.

YJR To'Rayevich, RHR Qizi

Ta'lim fidoiylari 7 (8), 607-611

9. KLASSIK MUSIQANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI. ULARNING QISQACHA TAVSIFI VA ASOSIY VAKILLARIDAN IS BAX, VA MOTSART, L. VAN BETHOVEN HAQIDA

HRQ Rahmonova, S Dostov

Academic research in educational sciences 3 (3), 600-606